
Поляк Марія Любомирівна, бібліотекар Наукової бібліотеки
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

УДК 027.7(477.87)+021.4-021.131

ІННОВАЦІЇ В РОБОТІ АБОНЕМЕНТУ ХУДОЖНЬОЇ ТА НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

М. Л. Поляк

Ужгородський національний університет
Наукова бібліотека

Анотація: У статті розглядається питання про необхідність інновацій у бібліотеках вищих навчальних закладів. Впровадження інновацій у роботу абонементу художньої та наукової літератури.

Ключові слова: Наукова бібліотека Ужгородського національного університету, інноваційні технології, віртуальна виставка, онлайн-сервіс, (кадровий персонал), Power Point, Genially, Canva.

Для сучасної університетської книгозбірні одним із головних завдань є підтримка навчання та наукових досліджень шляхом створення необхідних умов для доступу до бібліотечних послуг та інформації.

Зазначимо, що обслуговування користувачів вважається важливою сферою діяльності сучасних бібліотек. Нині, коли активно впроваджуються інформаційні технології, процес обслуговування користувачів потребує

технічного та сутнісного оновлення, впровадження нових методів обслуговування студентів й аспірантів, професорсько-викладацького складу, а також співробітників університету.

Основним проблемним аспектам створення інформаційної тенденції функціонування бібліотек вищих навчальних закладів, застосуванню сучасних технічних засобів інформації, наданню різноманітних послуг в автоматизованому режимі присвячено багато публікацій українських бібліотекознавців, дослідників бібліотечної справи, зокрема публікації Т. Колесникової [1] та О. Ісаєнко [2].

У статті В. Білоус йдеться про роль працівників бібліотеки, «які добре розуміються на новітніх технологіях, спроможні визначати оригінальні ідеї» [3, с. 32]. У публікаціях В. Орехової [4] та К. Лобузінної [5] розглядається впровадження нових форм і методів у роботі бібліотек ВНЗ України. В статті Л. Оніксимової [6] акцентується роль бібліотеки у формуванні інформаційного середовища у закладах вищої освіти.

Наукова бібліотека Ужгородського національного університету постійно дбає щодо створення інформаційного ресурсного напрямку для підтримання навчальної і наукової діяльності закладу, а також інноваційного функціонування університету, надаючи студентам, викладачам та співробітникам різноманітні бібліотечні та інформаційні послуги, дотримуючись принципів відкритості та доступності.

Сучасні ефективні методи в інформаційному обслуговуванні не мають можливості реалізуватися без аналізу інформаційних ресурсів, рівня їх задоволення та потреби, аналізу запропонованих послуг, ступеня інформаційної культури користувачів тощо. Інформаційно-ресурсне забезпечення бібліотеки сьогодні – це документний фонд, наукові та освітні електронні ресурси, з якими працівники Наукової бібліотеки успішно працюють і впроваджують у повсякденну роботу. Необхідно зазначити, що бібліотека також здійснює свою діяльність щодо розширення діючих та відтворення нових сучасних електронних джерел для потреб користувачів бібліотеки та вільного доступу до всіх видів інформаційних ресурсів.

Етап бібліотечного та інформаційного обслуговування на абонементі наукової та художньої літератури реалізується через дослідження документного фонду та електронних ресурсів, які досить вдало поєднані, оскільки вони

доповнюють один одного та при взаємодії внутрішніх інформаційно-бібліотечних ресурсів із зовнішніми видами ресурсів, значно покращують ступінь надійності інформації.

Відзначимо, що бібліотечні послуги стають цікавими й актуальними, а також належним чином здійснюють власне основоположне завдання – розширення функцій відділу, а також цілої бібліотеки. Одним із основоположних факторів запровадження інноваційного виду бібліотечного та інформаційного обслуговування вважається переміна функцій та значення бібліотекаря у створенні нового інформаційного та освітнього середовища.

Ефективність інновацій щодо організації діяльності відділу залежить від кадрового персоналу, його фахового ступеня, обізнаності, а також готовності до певних змін. Нові види роботи вимагають від бібліотекаря певного професіоналізму, готовності до інновацій, бажання розвивати та підтримувати інформаційні потреби користувачів бібліотеки. Ступінь підвищення кваліфікації бібліотечних працівників, зокрема на абонементі наукової та художньої літератури, спрямована на навчання кадрового персоналу, і перш за все вимагає вміння кожного запроваджувати необхідні інновації, з урахуванням особливостей розвитку професії, стратегічних методів. Залучення користувачів до роботи з електронними сервісами є однією із новітніх форм їхнього обслуговування в бібліотеці. Ключовим засобом для дистанційного забезпечення інформаційних потреб користувачів та розширення бібліотечних послуг вважається сайт бібліотеки та сторінка у соціальній мережі Facebook, які постійно оновлюються. Рекламні повідомлення про нові надходження літератури та виставки стали вже традиційними у відділах бібліотеки.

Для того, щоб максимально задовольнити читацькі потреби та орієнтацію у сучасному середовищі інформації, працівники абонементу наукової та художньої літератури активно працюють у напрямі застосування інноваційних послуг, використовуючи для цього ряд нових способів інформування користувачів. Так, наприклад, нові методи використовуються у виставковій роботі відділу. Поряд із звичайними книжковими виставками, які створює абонемент наукової та художньої літератури, напрям виставкової роботи все більше зміщується у віртуальне середовище. Користувачі дистанційно переглядають віртуальну виставку, акцентують увагу на найцікавіших

документах, що дозволяє їм заощадити час. Створені віртуальні виставки мають необмежений термін дії та дистанційний доступ до перегляду в мережі Інтернет.

Щоб більше зацікавити своїх користувачів відділ почав створювати віртуальні виставки у програмі Power Point та онлайн-сервісах в інтернеті Canva і Genially. Цей формат подачі дозволяв найкраще зберегти та показати електронні текстові документи, додати відео, музику та різні ефекти переходу слайдів та виходу доданих файлів.

Створювати віртуальні виставки абонемент художньої та наукової літератури починав у програмі Power Point. Power Point – це програма для створення та відтворення презентацій. За допомогою цієї програми можна розробити композиції слайдів завдяки ефектному сполученню красивого тексту й фотографій, фільмів, графіків тощо, переходу слайдів від одного до іншого. Окрім того, можна доповнювати фотографії та текст анімацією, додавати візуальні ефекти.

У цій програмі працівниками відділу було зроблено багато віртуальних виставок, таких як: «Найволеллюбніша книга усіх часів» (до 180-річчя від дня публікації збірки поезії Тараса Григоровича Шевченка «Кобзар»), «І огник, ним засвічений, не згас...» (до 250-річчя від дня народження Івана Петровича Котляревського) та ін.

Опанувавши цю програму, відділ почав удосконалювати свою діяльність і зосередився на створенні віртуальних виставок в онлайн-сервісах. Першим із них став Genially. Genially – це онлайн-сервіс для створення інтерактивного фото, постера, інфографіки, мапи та презентації. Створюючи презентацію за допомогою цього сервісу, можна прикріпляти відео, аудіо та різні вбудовані об'єкти. Маємо можливість змінювати розмір усіх доданих елементів, переміщати їх та видаляти, якщо вони не підійшли. В онлайн-сервісі Genially була підготовлена виставка до 90-річчя від дня народження Дмитра Павличка «Живу, як той гірський потік».

Складнішим онлайн-сервісом став Canva. Відзначимо, що Canva – це онлайн-сервіс, який містить багато графічних елементів, за допомогою яких можна зробити все – від презентацій до візитних карток і запрошень. У цьому онлайн-сервісі було створено віртуальну виставку «Література доби Просвітництва».

Колектив книгозбірні Наукової бібліотеки постійно перебуває у творчому пошуку. Працівники абонементу наукової та художньої літератури намагаються максимально задовольнити потреби користувачів, викладачів і студентів в отриманні необхідної інформації. Так, завдяки нових підходів в організації книжкових виставок та нового методу спілкування з користувачами за допомогою віртуальної виставки, можна розкрити бібліотечні фонди та інформаційні ресурси бібліотеки, привернути до них увагу користувачів.

Таким чином, можна стверджувати, що доступ користувача до різновидів інформації, їх загальне поєднання, утворення чіткого механізму інформаційного забезпечення, в якому неабияка роль відводиться і віртуальним виставкам, розширення видів послуг і сервісів відповідає запитам користувачів сучасної університетської бібліотеки.

У сучасних умовах віртуальна бібліотечна виставка стає ефективним інструментом забезпечення дистанційного доступу користувачів до інформації та фонду бібліотеки. Проведення бібліотекою віртуальних виставок дає змогу користувачам ознайомитись з книжковими колекціями національних історично-культурних пам'яток, відеоколекціями бібліотеки, оцифрованою рукописною спадщиною та сприяє підвищенню освітньо-культурного рівня громадськості.

Література:

1. Колесникова Т. Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії. *Вісник Книжкової палати*. 2012. № 11. С. 21–22.
2. Ісаєнко О. Інноваційні бібліотечні технології інформаційного обслуговування ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. 158 с.
3. Білоус В. Інноваційний клімат – обов'язкова умова розвитку бібліотеки вищого навчального закладу. *Бібліотечний форум України*. 2015. № 1. С. 32–34.
4. Орехова В. В. Роль бібліотеки у формуванні інноваційної культури студентської молоді. *Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи* : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 23–26 квіт. 2013 р. Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. С. 167–173.

5. Лобузiна К. Шляхи iнтеграцiї бiблiотечної дяльностi до онлайнового середовища. *Вiсник Книжкової палати*. 2012. № 7. С. 30–34.

6. Ониксимова Л. Т. Современные тенденции в области информационного обеспечения научных работников и студентов Украинской академии банковского дела НТБ. *Сучасна бiблiотека: фiлософiя, iнновацiї, якiсть роботи* : матерiали Мiжнар. наук.-практ. конф., Харкiв, 23–26 квіт. 2013 р. Харкiв : ХНУ iм. В. Н. Каразiна, 2014. С. 160–166.

ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ АБОНЕМЕНТА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

М. Л. Поляк

Ужгородский национальный университет
Научная библиотека

Аннотация: В статье рассматривается вопрос о необходимости инноваций в библиотеках высших учебных заведений. Внедрение инноваций в работу абонемента художественной и научной литературы.

Ключевые слова: Научная библиотека Ужгородского национального университета, инновационные технологии, виртуальная выставка, онлайн-сервис, Power Point, Genially, Canva.

INNOVATION IN THE SUBSCRIPTION OF FICTION AND NONFICTION

M. Polyak

Uzhgorod national University
Scientific library

Anotation: the article discusses the need of innovation in University libraries. Innovation in the work of the subscription of fiction and nonfiction.

Key words: Scientific library, Uzhgorod national University, innovative technology, virtual exhibition, online tools, Power Point, Genially, Canva.